

КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ

Джаксымуратов К.М.¹

к.г.-м.н., доцент заместитель директора
по научной работе и инновациям

Ембергенов А.П.²

студент 3 курса

¹Нукусский филиал Навоийского государственного горного
института, г.Нукус, Узбекистан

²Нукусский филиал Навоийского государственного горного
института, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778590>

Аннотация

Антропогенные и техногенные изменения вызваны интенсивным использованием орошаемых земель, строительством новых коллекторно-дренажных сетей и использованием природных ресурсов. Следствием дефицита воды явилось необратимое нарушение всей экологической системы региона. Одной из самых крупных в новейшей истории глобальных экологических катастроф, испытываемой странами и 62-миллионным населением Центральной Азии, является трагедия Аральского моря, которая по своим эколого-климатическим, социально-экономическим и гуманитарным последствиям представляет прямую угрозу устойчивому развитию региона, здоровью, генофонду и будущему проживающих в нем людей.

Ключевые слова: Аральское море, коллекторно-дренажные воды, эрозионно-аккумулятивная деятельность, потребление воды, водно-солевой баланс, экология, хозяйственно-питьевой сток, дефляция, такыры, оплывны, физико-географические процессы, уровне моря, засоление почв, питьевая вода.

Современные физико-географические процессы и техногенно-антропогенные изменения довольно широко развиты на изучаемой территории, большинство из них характерно только для аридного климата. Еще в 50-е годы планирующим органам было ясно, что расширение орошаемых земель для возделывания хлопчатника и связанное с этим интенсивное потребление воды, отрицательно скажется на уровне моря. Однако экономические соображения получили приоритет над экологическими требованиями. Площадь орошаемых земель Приаралья до 1960 г. составляла 2,3 млн.га, а в настоящее время уже

превышает 7,5 млн.га. Последствия этого фатального решения имели крайне отрицательное значение для населения и природы. Широкомасштабные мероприятия по орошению прилегающих к Аральскому морю территорий, привели к нарушению естественного водного баланса моря. В ходе постепенной интенсификации возделывания хлопчатника сокращается приток воды в Аральское море из рек Амударьи и Сырдарьи.

В последние годы ежегодный приток рек в Аральское море в среднем снизился с 55 км³ до 5 км³. Площадь водной поверхности в последние годы сократилась более чем на 50% (с 69500 км² до 33600 км²), объем воды снизился с 1040 до 231 км³, содержание солей в воде увеличилось с 5 до 30 г/л. На высохшем морском дне образовались солончаки, из которых ежегодно за счет дефляции в атмосферу поднимается около 75 млн. тонн соли и пыли, которые разносятся по экологически важным территориям дельт. Проследим прогнозируемый процесс высыхания Аральского моря при условии притока воды в объеме 5 км³ в год, где на долю грунтовых вод приходится в среднем в 0,2 км³ в год.

Качество поверхностных вод ухудшается из-за возврата в реку коллекторно-дренажных вод с повышенной минерализацией, загрязненными пестицидами, неорганическими удобрениями, а также сброса в нее неочищенных промышленных и хозяйственно-питьевых стоков. Строительство коллекторно-дренажной сети началось в 70-е годы с расширением посевных площадей под технические и зерновые культуры, с целью регулирования водно-солевого баланса путем отведения избыточных высокоминерализованных грунтовых вод за пределы орошаемых массивов дренажными сооружениями (КС-1, КС-2, КС-3, ГЛК, ККС) в сторону Аральского моря (оз.Каратерень, оз.Судочьи и др.). (рис.1).

Рис.1. Антропогенные изменения Приаралья

Суммарный годовой сток сбросных и дренажных вод в коллекторно-дренажную сеть по районам (Нукусский - 148 млн. м³, Кегейлийский 77 млн. м³, Чимбайский - 170 млн. м³) составил 396 млн. м³. Накопление осадков в надводной дельте идет непрерывно, временами чередуется с размывами. Эрозионно-аккумулятивной деятельности каналов и коллекторов, из современных физико-геологических процессов и явлений отмечаются оплывины бортов коллекторов, суффозионные воронки, засоление (вторичное засоление), такырообразование и золовые процессы. Они проходят по извилистым руслам древних протоков и заключаются в подмыве берегов и накоплении наносов. С этой деятельностью ведется борьба путем чистки и спрямления русел водотоков. В местах пересечения коллекторами отложений русловой фации наблюдаются оплывины пород длиной 8-15 м, высотой равной глубине коллектора и мощностью до 0,5-1,5 м. Оплывины образуются за счет выноса грунтовыми водами нижнего слоя песка и обрушения верхнего слоистого комплекса глинистых осадков. В результате чего ширина коллектора увеличивается, глубина уменьшается. В дельте развиты такыровидные поверхности с нехарактерной для такыров трещиноватостью. На такырных участках вскрыты маломощным слоем глины, которые залегают на супесчаном и песчаном основаниях. Глинистый слой образовался в результате вымывания и сноса

поверхностными водами мелких фракций в пониженные участки. Засоление грунтов развито в понижениях рельефа и местами вблизи оросительной сети за счет испарения близко залегающих грунтовых вод. В наиболее глубоких понижениях развиты процессы заболачивания дна и засоления бортов.

Использованная литература:

1. Завьялов П. О. и др, Мониторинг состояния физических, химических и биологических систем Аральского моря в условиях экологического кризиса, УДК 551.465, 2007
2. Джаксымуратов К.М. Формирование пресной линзы подземных вод водозабора Кегейли методом искусственного восполнения. Сб. научных трудов кафедры ГиИГ КазНТУ, N 2, 1997. С.40-45.
3. Address by H.E. Mr. Shavkat Mirziyoyev, the President of the Republic of Uzbekistan at the UNGA-72. UN issued Statements. Проблемы Арала и водных ресурсов региона.

